

Directriz PRESS-EDU

Herramienta para el envío de búsqueda y evaluación de revisión por pares

SECCIÓN A. ENVÍO DE BÚSQUEDA (cumplimentar por la persona que realiza la búsqueda)

Persona que realiza la búsqueda:

Correo electrónico de contacto:

Fecha de envío para iniciar la revisión:

Fecha límite solicitada para finalizar la revisión:

Tema o título de la búsqueda:

ESTA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA ES:

Nota aclaratoria:

Primaria = es la base de datos más importante de su búsqueda (ej. ERIC, Web of Science). Aquí espera encontrar la mayoría de los estudios relevantes.

Secundaria = son aquellas bases de datos complementarias que usa además de la principal (ej. Scopus o Dialnet, si ya usaste otra como primaria).

Mi estrategia de base de datos PRIMARIA (principal):

- Esta es mi primera entrega (es la primera vez que la envío).
- Se entrega tras recibir comentarios (ya la envié, me dieron feedback, y ahora la reenvío corregida).
- Es una actualización (la estrategia ya se usó en una revisión sistemática publicada, y ahora la estoy actualizando para buscar estudios nuevos).

Mi estrategia de base de datos SECUNDARIA (complementaria):

- Esta es mi primera entrega (es la primera vez que la envío).
- Se entrega tras recibir comentarios (ya la envié, me dieron feedback, y ahora la reenvío corregida).
- Es una actualización (la estrategia ya se usó en una revisión sistemática publicada, y ahora la estoy actualizando para buscar estudios nuevos).

BASE(S) DE DATOS CONSULTADAS

Indique todas las bases de datos consultadas:

ERIC Web of Science Scopus Dialnet Otras: _____

Si la plataforma proporciona un enlace al historial de búsqueda, indíquelo aquí:

PREGUNTA(S) DE INVESTIGACIÓN

Describe el propósito de la búsqueda:

MARCO DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Formato utilizado: PICO(S) SPICE ECLIPSE SPIDER Otro:

Complete solo los campos del formato seleccionado:

P / Población (PICO, SPIDER) / Paciente-cliente (SPICE):

I / Intervención (PICO) / Fenómeno de interés (SPIDER):

C / Comparación:

O / Resultado (PICO) / E / Evaluación (SPICE):

S / Contexto - Setting (SPICE):

D / Diseño (SPIDER):

R / Tipo de investigación (SPIDER):

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Criterios de inclusión

(Ej. grupos de edad, etapas educativas, diseños de estudio, etc.):

Criterios de exclusión

(Ej. diseños de estudio, límites de fecha, niveles educativos, etc.):

FILTROS DE BÚSQUEDA

Nota aclaratoria: Los filtros son restricciones aplicadas directamente en la base de datos durante la búsqueda (ej. idioma, fecha). No confundir con los criterios de elegibilidad.

¿Se aplicaron filtros de búsqueda?

Sí

No

En caso afirmativo, ¿cuáles se utilizaron? (ej. idioma, año de publicación, tipo de estudio)

PROTOCOLO DE REGISTRO

¿Existe un protocolo registrado para esta revisión?

Sí. Número de registro:

No. Justificación:

En proceso de registro. Plataforma prevista (PROSPERO, OSF, etc.):

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

¿Se utilizó inteligencia artificial (IA) en la elaboración de la estrategia?

- No
- Sí. Herramienta/s de IA generativa utilizada/s, fase de uso y método de verificación de resultados (ChatGPT, Copilot, Gemini, etc.):

¿Se utilizó software de mapeo bibliográfico con IA?

- No
- Sí. Herramienta(s) y fase de uso: (Ej. Research Rabbit, Connected Papers, Elicit)

FUENTES COMPLEMENTARIAS Y LITERATURA GRIS CONSULTADAS

Indique el número de registros recuperados en cada fuente consultada (ej. "23 resultados", "sin resultados relevantes").

Marque todas las fuentes consultadas e indique los resultados obtenidos en cada una:

- Registros de ensayos y estudios educativos (p. ej., [What Works Clearinghouse](#), [RIDIE](#)). Resultados:
 - Informes de organismos internacionales (UNESCO, OCDE, Eurydice, Banco Mundial). Resultados:
 - Informes institucionales y documentos de política educativa (Ministerio de Educación, ANECA, etc.). Resultados:
 - Repositorios de preprints (SSRN, EduArXiv, etc.). Resultados:
 - Tesis doctorales y trabajos académicos (TESEO, ProQuest Dissertations). Resultados:
 - Actas de congresos especializados. Resultados:
 - Búsqueda manual en revistas clave del campo educativo. Resultados:
 - Búsqueda a través de contacto con el autor de correspondencia. Resultados:
 - Otras. Indique cuáles y los resultados:
- No se consultaron fuentes complementarias. Justificación:

BÚSQUEDA POR CITAS

¿Se realizó búsqueda por citas?

- No
- Sí. Indique el tipo realizado y los resultados obtenidos:
 - Hacia atrás (análisis de referencias de los estudios incluidos)
 - Hacia adelante (artículos que citan dichos estudios)

Resultados:

Copie y pegue aquí su estrategia de búsqueda tal como se ejecutó:

Otras notas o comentarios útiles para la persona que realiza la revisión (opcional):

SECCIÓN B. EVALUACIÓN DE REVISIÓN POR PARES (cumplimentar por cada una de las personas que actúa como revisor)

Persona que actúa como revisor:

Correo electrónico de contacto:

Fecha de finalización de la revisión:

1. Formulación de la(s) pregunta(s) de investigación

Verifique que la pregunta se ha traducido correctamente al marco conceptual elegido (PICO, SPICE, ECLIPSE, SPIDER u otro) y que los términos seleccionados son representativos del campo educativo.

- A) Sin revisiones
- B) Revisión(es) sugerida(s)
- C) Revisión(es) requerida(s)

Si "B" o "C", por favor proporcione una explicación o ejemplo:

2. Operadores booleanos

Verifique el uso correcto de los operadores lógicos AND, OR, NOT, de los operadores de proximidad (ej. "", (), NEAR/n, ADJ, W/n, PRE/n) y de los operadores de truncamiento (símbolos como * o \$). Compruebe que los operadores son compatibles con la sintaxis de la base de datos consultada y que la lógica de combinación es coherente con la pregunta de investigación.

- A) Sin revisiones
- B) Revisión(es) sugerida(s)
- C) Revisión(es) requerida(s)

Si "B" o "C", por favor proporcione una explicación o ejemplo:

3. Descriptores temáticos

En investigación educativa el tesoro de referencia es el Tesoro ERIC (disponible en <https://eric.ed.gov/>) o el Tesoro de la UNESCO (disponible en <https://vocabularies.unesco.org/es/>). Compruebe que se ha/n utilizado y que se ha documentado la versión empleada.

- A) Sin revisiones
- B) Revisión(es) sugerida(s)
- C) Revisión(es) requerida(s)

Si "B" o "C", por favor proporcione una explicación o ejemplo:

4. Búsqueda por palabras en el texto

Valore si se han contemplado variantes terminológicas libres propias del campo educativo en inglés y español, incluyendo términos específicos de distintos sistemas educativos (p. ej., "K-12", "primary education", "enseñanza primaria", "educación básica").

- A) Sin revisiones
- B) Revisión(es) sugerida(s)
- C) Revisión(es) requerida(s)

Si "B" o "C", por favor proporcione una explicación o ejemplo:

5. Ortografía y sintaxis

Compruebe errores tipográficos en los términos de búsqueda, uso correcto de comillas, paréntesis y truncamientos.

- A) Sin revisiones
- B) Revisión(es) sugerida(s)
- C) Revisión(es) requerida(s)

Si "B" o "C", por favor proporcione una explicación o ejemplo:

6. Límites y filtros

Valore si los filtros aplicados (idioma, fecha, tipo de documento, tipo de investigación educativa) son coherentes con los objetivos de la revisión y están justificados.

- A) Sin revisiones
- B) Revisión(es) sugerida(s)
- C) Revisión(es) requerida(s)

Si "B" o "C", por favor proporcione una explicación o ejemplo:

7. Literatura gris y fuentes complementarias

Valore si se han consultado fuentes más allá de las bases de datos convencionales.

- A) Sin revisiones
- B) Revisión(es) sugerida(s)
- C) Revisión(es) requerida(s)

Si "B" o "C", por favor proporcione una explicación o ejemplo:

8. Búsqueda por citas

Valore si se ha considerado la búsqueda hacia atrás (análisis de referencias de los estudios incluidos) y hacia adelante (artículos que citan dichos estudios), también denominadas snowballing o pearl growing.

- A) Sin revisiones
- B) Revisión(es) sugerida(s)
- C) Revisión(es) requerida(s)

Si "B" o "C", por favor proporcione una explicación o ejemplo:

9. Uso de inteligencia artificial

Si se utilizaron herramientas de IA en la estrategia de búsqueda, valore si se han documentado de forma transparente por separado: (a) herramientas de IA generativa y (b) software de mapeo bibliográfico. *Nota aclaratoria:* El uso de IA no invalida la búsqueda si está debidamente documentado y verificado. Compruebe que el buscador describe qué herramienta utilizó, en qué fase y cómo verificó sus resultados.

- A) Sin revisiones
- B) Revisión(es) sugerida(s)
- C) Revisión(es) requerida(s)

Si "B" o "C", por favor proporcione una explicación o ejemplo:

10. Reproducibilidad y registro del protocolo

Compruebe que la estrategia está suficientemente detallada para ser reproducida de forma independiente por un tercero. Verifique si existe un protocolo registrado (PROSPERO, OSF, etc.) y si es coherente con la estrategia presentada. Recuerde que PROSPERO no admite el registro de revisiones ya iniciadas.

- A) Sin revisiones
- B) Revisión(es) sugerida(s)
- C) Revisión(es) requerida(s)

Si "B" o "C", por favor proporcione una explicación o ejemplo:

Por favor, seleccione la respuesta más apropiada para cada elemento en la tabla resumen:

Elemento	Sin revisiones	Revisión(es) sugerida(s)	Revisión(es) requerida(s)
1. Formulación de la pregunta de investigación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Operadores booleanos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Descriptores temáticos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Búsqueda por palabras en el texto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ortografía y sintaxis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Límites y filtros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Literatura gris y fuentes complementarias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Búsqueda por citas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Uso de inteligencia artificial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Reproducibilidad y registro del protocolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evaluación general	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Evaluación general

Nota aclaratoria: Si uno o más ítems (1-10) presentan "Revisión(es) requerida(s)", esta evaluación global debe ser también "Revisión(es) requerida(s)".

- A) Sin revisiones
- B) Revisión(es) sugerida(s)
- C) Revisión(es) requerida(s)

Comentarios adicionales del revisor:

Nota. Esta es la versión del instrumento resultante de: (1) traducción al español, (2) adaptación al campo de la educación, (3) actualización con elementos metodológicos emergentes (2016-2025) y (4) validación de contenido mediante juicio de expertos (IVC, Polit y Beck, 2006; n = 8, S-CVIAve \geq 0,90).

Instrumento original:

McGowan J, Sampson M, Salzwedel DM, Cogo E, Foerster V, Lefebvre C. (2016). PRESS Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Statement. *J Clin Epidemiol*, 75, 40-46. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2016.01.021>